

OS IMPACTOS DA MULTIPARENTALIDADE E SUAS REPERCUSSÕES NO DIREITO SUCESSÓRIO

THE IMPACTS OF MULTIPARENTALITY AND ITS REPERCUSSIONS ON SUCCESSORY LAW

EMANUELLE ARAUJO DE SOUSA¹

JANAÍNA DA SILVA RABELO²

Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar e abordar a priori o significado de multiparentalidade, como eram as instituições familiares antigamente e sua evolução ao longo do tempo e o reconhecimento efetivo da diversidade parental e integrar nas suas sucessões, mostrando assim a possibilidade e efetividade do direito dos núcleos familiares, bem como analisar a atuação do Poder Judiciário nas lides processuais no que diz respeito a aceitação da multiparentalidade e sua efetivação divisível no direito sucessório. Neste contexto, surgem questões relevantes que este artigo científico se propõe a abordar como: princípios norteadores, coexistência de mais de um vínculo materno ou paterno em relação ao mesmo indivíduo, reconhecimento de que a parentalidade não está ligada apenas aos laços biológicos ou ao padrão tradicional de família como conhecemos desde o início, ex: pai e mãe. Por fim, o referido trabalho buscará da melhor forma sanar dúvidas de forma clara sobre os laços multiparentais e o seu progresso no direito sucessório.

Palavras-chave: Multiparentalidade, família, sucessão.

Abstract: The objective of this work was to analyze and address a priori the meaning of multiparenthood, what family institutions were like in the past and their evolution over time and the effective recognition of parental diversity and integration into their successions, thus showing the possibility and effectiveness of the right of family nuclei, as well as analyzing the performance of the Judiciary in procedural matters regarding the acceptance of multiparenthood and its divisible implementation in inheritance law. In this context, relevant questions arise that this scientific article aims to address, such as: guiding principles, coexistence of more than one maternal or paternal bond in relation to the same individual, recognition that parenthood is not only linked to biological bonds or the traditional pattern family as we know it from the beginning, e.g. father and mother. Finally, this work will seek to clearly resolve doubts about multiparental ties and their progress in inheritance law

Keywords: Multiparenthood, family, succession.

¹Bacharel ou Licenciado do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: emanuellesousa@gmail.com

²Orientador do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A priori, a multiparentalidade é o reconhecimento jurídico da coexistência de mais de um vínculo materno ou paterno em relação ao mesmo indivíduo. É o reconhecimento de que a parentalidade não está ligada apenas aos laços biológicos ou ao padrão tradicional de família como conhecemos desde o início, como, por exemplo, pai e mãe.

No entanto, vale ressaltar que hodiernamente, apesar de não existirem várias tipificações no que diz respeito aos registros civis de nascimento, integrando assim a multiparentalidade a legislação sobre a mesma, há muito que ser analisado e sanado pela doutrina e pela jurisprudência, quanto aos direitos e às obrigações no presente instituto, principalmente quanto aos efeitos sucessórios, para que sejam evitadas eventuais divergências, tendo em vista que as relações familiares têm tomado diferentes faces no mundo contemporâneo, e um dos principais exemplos disso são os casos de multiparentalidade. Em decorrência das diversas vertentes parentais, o tema traz diversas dúvidas em relação ao amparo legal sucessório que os familiares poderão ter.

Entretanto, não tendo um doutrinador de abordagem específica prevendo, expressamente, a sucessão em tal situação, pretende-se analisar a possibilidade de os direitos e obrigações na multiparentalidade serem de forma dupla, no que diz respeito aos efeitos no direitos sucessórios, será abordado o conceito de família, dentro do campo de visão de diversos doutrinadores, que apesar de pensarem diferentemente um dos outros, a linha de raciocínio se encontram conforme aprofundamento das pesquisas, até mesmo porque, o conceito de família, é indispensável para que a nossa sociedade possa viver em harmonia, direitos devidamente amparados pelos diversos ordenamentos jurídicos, dos quais são indispensáveis para a boa vivência em todos os contextos englobados.

Destarte, este estudo adotará como marco teórico a compreensão de Flávio Tartuce 2019, explicitada no livro de “Direito Civil: Direito de Família”, a qual contribuirá para o estudo concreto da multiparentalidade, em seu conceito e reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Abordando assim o seu efetivo reconhecimento da multiparentalidade.

Portanto, vale salientar que o tema objeto deste projeto é recente e ainda necessita de pesquisas que relatem sobre a matéria. Dessa forma, dada à importância de pesquisas sobre a temática, o presente trabalho se justifica e poderá servir como uma fonte para ampliação dos debates no campo do Direito das Famílias e Sucessórios. Além das doutrinas referenciadas, analisando assim as legislações pertinentes e julgados de tribunais de justiça, os quais poderão

iluminar a pesquisa proposta. O objetivo geral deste artigo é conceituar a multiparentalidade e analisar a possibilidade de direitos e obrigações do laço multiparental e seus impactos repercutidos no direitos sucessórios. Abordando o conceito de família, a sua evolução, com o intuito de identificar a diversidade do núcleo familiar.

Expondo também os princípios que regem o Direito de Família, com o caráter de investigativo dos efeitos jurídicos da multiparentalidade e sua integração no direito sucessório. A relevância desse estudo se dá pela diversidade familiar existente hoje em dia e sobre a necessidade de entendimento de como funciona o ofeito sucessório e os seus impactos nos casos de multiparentalidade.

Para elaboração deste trabalho será feito um estudo por meio de pesquisa bibliográfica, científica e documental e jurisprudencial, além de dispor sobre doutrinas de Roberto Gonçalves (2021), Flavio Tartuce (2019), Maria Helena Diniz (2022), Código Civil (2002), Constituição Federal (1988), Jurisprudência STF. Além disso, uma pesquisa abrangente em sites jurídicos, tais como Jusbrasil, e Senado Federal.

A partir disso como relatado por Queiroz (2019, p. 193): “É necessário um equilíbrio entre as quatro operações básicas para a consecução de um trabalho científico: pesquisa de fontes, leitura, redação e revisão”. Então, no que diz respeito aos resultados da pesquisa científica, que possui como finalidade uma vasta ampliação dos conhecimentos sobre o tema, tornando assim uma pesquisa totalmente pura. Por fim, o método utilizado foi o indutivo, com a utilização das técnicas do referente, da categoria, jurisprudência, legislação, fichamento e uma revisão bibliográfica e que este referido estudo buscará almejar um melhor entendimento sobre o que diz respeito aos laços multiparentais, sua formação e efetivação jurídica integrando-a no direito sucessório.

2 DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA FAMILIAR.

Historicamente, o Brasil baseou a filiação no termo legal no sistema codificado, associando-a à origem biológica, ou seja, o critério legal adotado sempre foi o biológico. No entanto, a transformação social mudou significativamente a estrutura familiar, levando à adoção do conceito de "famílias" no plural, como bem destacam os autores (Farias; Rosenwald, 2014). As transformações normativas no país começaram com a Constituição de 1988, que introduziu princípios primordiais para a família, como a igualdade entre os cônjuges e os direitos iguais entre os filhos. Esses princípios serão discutidos a seguir.

A Carta Magna de 1988 reconheceu diversas formas de constituição de uma entidade familiar, permitindo um novo padrão de núcleo familiar. Esse padrão foca no desenvolvimento individual dos membros do núcleo familiar e valoriza a afetividade, diminuindo a ênfase no caráter matrimonial e patrimonial que prevalecia sob o antigo Código Civil de 1916. No artigo 227, a Carta Magna ampliou o conceito de família e assegurou igualdade de tratamento a todos os filhos, proibindo qualquer discriminação quanto à origem da filiação, seja biológica ou por outras formas, garantindo direitos e qualificações iguais para toda a progênie (Monteiro, 2004).

Atualmente, a paternidade/maternidade pode ser definida por três atributos: presumida, biológica e afetiva. Apesar de ainda haver muitos litígios nessa área, os avanços na doutrina e nas interpretações jurisprudenciais têm pacificado a matéria, refletindo os progressos no direito civil, especialmente no direito de âmbito familiar. Nos últimos anos, a doutrina e a jurisprudência têm se ampliado no sentido de que, em caso de conflito entre paternidade/maternidade biológica e socioafetiva, esta última prevalecerá (Santos, 2014).

Analisando a evolução dos diferentes modelos familiares adaptados às necessidades do avanço social, destacamos a família multiparental como uma entidade familiar que merece igual reconhecimento pela sociedade e pelo Estado. A seguir, serão expostos os princípios constitucionais que orientam a interpretação no âmbito do Direito de Família e que permitem o reconhecimento da multiparentalidade como um núcleo familiar digno de especial proteção estatal, assim como os demais.

2.1 – NOVAS CONSTITUIÇÕES FAMILIARES.

A inserção dos princípios constitucionais acima apresentados e que vêm regulando o direito de família, mostra que surge uma nova produção interpretativa dentro do Direito Civil, pois o modelo de família evoluiu, o casamento já não é mais a única entidade familiar instituída e protegida pelo Estado. Essa evolução tornou ainda mais fluente o reconhecimento de novos fatos familiares e sua aceitação pela sociedade (Ruzyk, 2005). O conceito de família é basicamente unânime entre as doutrinas, uma vez que a grande maioria dos doutrinários a definem como um conglomerado de pessoas, que se consideram unido ou pelo sangue ou pelo afeto, e que descendem uns dos outros ou não. Dessa forma, Adriana Maluf apresenta:

Família pode ser conceituada como o criatura social na qual se pertence o homem pelo seu início, diante do nascimento, casamento, ligação ou afinidade, inserido em

determinado momento histórico, analisando a formação política Estatal, civilizatória em que se encontra enquadrada (Maluf, 2010 apud Paiano; 2017, p. 9).

A autora ainda assegura que família pode ser conceituada como o agrupamento de todas as pessoas resultantes umas das outras, ou aquelas que se tornam após a união entre duas pessoas e ou pela ligação de afeto, quando o laço une pessoas tornando-as parentes de “afeição”. Já Diniz conceitua núcleo familiar no sentido amplo:

(...) todas as pessoas que estiverem ligadas pelo vínculo sanguíneo ou de afeto, incluindo desconhecidos. No sentido limitado é o conjunto de pessoas ligadas por laços do casamento e da filiação, ou seja, tão somente os cônjuges e a prole (Diniz, 2019, p. 15).

A entidade familiar tem seu valor evolutivo ligado a própria transformação humana e social. Mudanças na concepção da entidade familiar que advinham com as novas descobertas e conquistas da humanidade e da ciência. Não é plausível, tão pouco admissível, que o conceito de família esteja submetida a ideias fixas, estáticas, presas a valores pertencentes a um passado longínquo, nem a suposições incertas de um futuro distante. Destacam os autores que a família é a realidade viva a ser sempre adaptada aos valores vigentes.

Cumprе ressaltar que a família contemporânea impõe um novo modelo familiar, baseado no afeto, na solidariedade recíproca entre os seus membros e na construção individual da felicidade, visando à garantia da plena dignidade humana (Farias; Rosenvald, 2019). Para elucidar a motivação dessas evoluções, pode-se citar o pensamento de Rodrigo da Cunha Pereira, o qual afirma que:

[...] somente após a passagem do homem da natureza para a cultura que se torna possível estruturar a família. Esta, como já se demonstrou, é uma estrutura psíquica e que possibilita ao ser humano estabelecer-se como sujeito e desenvolver relações na polis (Pereira, 2017, p. 12).

Percebe-se, até aqui, que há uma variedade de entidades familiares que foram sendo desenvolvidas e paulatinamente reconhecidas na doutrina e jurisprudência brasileiras, caracterizando o permanente processo de mudança inerente à conceituação de família.

2.2 – PRINCÍPIOS ACERCA DO DIREITO DE FAMÍLIA.

Conforme a doutrinadora Dias (2021), a falta de regulamentação do determinado tema não significa que juridicamente o direito não exista. O juiz não deve se limitar apenas ao legislador no qual ele se baseia, pois cabe a ele analisar a situação e assegurar o fato jurídico necessário, devendo encontrar uma solução, mesmo que não haja previsão legal sobre a situação específica tutelada.

No contexto da Multiparentalidade, os princípios desempenham um papel crucial, uma vez que, na ausência dos normativos jurídicos principais, que são tais princípios, eles servem como orientação para as decisões e para resolver os conflitos que chegam ao Poder Judiciário.

Assim, no âmbito familiar, destacam-se os princípios, incluindo: a Dignidade da pessoa humana, a Função social, a Pluralidade das entidades familiares, o Melhor interesse da criança e do adolescente e a Afetividade. A priori, o fundamento da Dignidade da pessoa humana está presente no artigo 1º, item III inclusa na Carta Magna, conforme os autores Gagliano e Filho (2017) destacam, e se baseia na simples existência do ser humano. Pensamento o qual, trás à tona que as entidades familiares no contexto atual vêm se fortalecendo e assim ajustando os princípios fundamentais explicitados na realidade jurídica exigida ou requerida.

O princípio da pluralidade dos núcleos familiares reflete as mudanças sociais no conceito familiar na atualidade. Conforme o art. 226 da Carta Magna, não apenas a família resultante do casamento tem a oportunidade de receber proteção estatal, mas também nos casos da união estável e das famílias monoparental. Evidencie-se que a lista constitucional não é limitada, podendo haver a devida inclusão de outras formas de entidades familiares.

Sobre o princípio do melhor interesse do infante e do adolescente, os autores já devidamente mencionados afirmam que, sempre que necessário, os pais devem priorizar as necessidades e o bem-estar dos menores acima mencionados do que suas próprias vontades.

Nesse panorama, é válido realizar uma análise minuciosa das teses envolvidas para eleger a abordagem mais parecida com à tutela dos direitos infantojuvenis. Em síntese, e igualmente importante, o princípio da afetividade, de acordo com o doutrinador jurídico Pereira (2016), é um princípio constitucional não efetivamente expresso, retratado e válido na própria Carta Magna, ainda que implicitamente.

Assim, é importante destacar que os conceitos jurídicos do Direito de Família usam tais princípios para uma melhor orientação aos profissionais da área na árdua tarefa de manter o equilíbrio e o senso de justiça. Além do que, o direito não pode ignorar os novos fatos devido à ausência de leis específicas aplicáveis a cada situação, mas integra-la da melhor forma nas relaç.

2.3- EFEITOS JURÍDICOS DA MULTIPARENTALIDADE.

Em virtude da possibilidade de uma pessoa adquirir, de um mesmo momento, dois pais e uma mãe, ou vice-versa, fica claro, segundo a tese jurídica da Corte do Supremo Tribunal Federal, que

todos os resultados juridicamente vindos de uma conexão familiar serão gerados. Esses efeitos incluem a obrigação de prestação de alimentos, direitos sucessórios, parentesco, poder familiar e direito à convivência (Farias & Rosenthal, 2017).

Portanto, com a implementação da extensão de conceitos de núcleos familiares, restou claro que houve também uma extensa implementação das obrigações delas decorridas. Além disso, em concórdia com esse entendimento, o Enunciado nº 9 do Instituto Brasileiro do Direito de Família (IBDFAM) estabelece que "A multiparentalidade gera consequências jurídicas". Assim, as repercussões do reconhecimento desse instituto incluem direito ao nome, alimentos, guarda e visita, além dos direitos sucessórios.

2.4 - DIREITO SUCESSÓRIO NOS TERMOS DA MULTIPARENTALIDADE.

No que tange à sucessão, o laço multiparental, as regras de tal direitos precisam ser usados aos parentes afetivos, da mesma forma, aos parentes biológicos, pois, não há ordem nem divergência entre as paternidades e sim a garantia jurídica das duas. É válido relatar que, por mais que seja incomum uma pessoa ter direito a heranças de mais de dois ascendentes de primeiro grau, isso não é capaz de se tornar divergente a norma constitucional, pelo contrário, reafirma a igualdade entre os filhos que disputam, como determinada na Carta Magna, uma vez que a existência de dois, três ou mais vínculos parentais decorrentes de situações da vida (Schreiber & Lustosa, 2016).

Nesse parâmetro, como exposto acima, a garantia jurídica sucessória advinda do laço multiparental é extremamente eficaz, ou seja, há efetivamente determinação jurídica acerca do direito sucessório nas relações afetivas e consanguíneas, sendo assim, efetiva-se a divisão patrimonial entre os ascendentes ou descendentes. Para evitar que a pluriparentalidade se torne utilizada apenas para efeitos de direito de sucessão, é necessário analisar o caso em si, examinando a efetiva construção adquirida na função direta de filho, a complementação dos critérios importantes para o conhecimento parental socioafetivo e o estabelecimento de uma relação de afeto entre as partes requerentes.

No entanto, ainda há dúvidas sobre as questões sucessórias, como no caso de falecimento do filho antes dos pais. A multiparentalidade advem ao descendente, os direitos sucessórios em relação a multiplicidade paterna ou materna, a recíproca também é verdadeira, conferindo assim, os direitos sucessórios em relação ao filho advindo.

Entretanto, o Código Civil atual dispõe, no seu artigo 1.836, que "os ascendentes da linha paterna herdarão a metade, cabendo a outra metade aos de linha materna" (Brasil, 2022, on-line). A

dúvida discorre se a herança deve ser dividida igualmente entre os múltiplos pais ou mães ou se deve ser aplicada a regra do Código Civil expressa, dividindo-a em duas partes iguais entre a linha materna e paterna. O entendimento mais adequado parece ser o da divisão igualitária, respeitando o princípio da isonomia entre os pais.

Em tese, aplica-se o artigo 1.837 do Código Civil de 2002, tendo em vista que possui previsão legal de que a herança será dividida igualmente entre o cônjuge e os três ascendentes adquiridos. Segundamente, a herança é repartida por linhas, com metade para a linha materna e metade para a linha paterna, conforme o artigo 1.836, §2º do referido Código Civil (Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002).

Todavia, ainda há fagmentos para serem analisados minuciosamente quanto aos efeitos de sucessão produzidos. Tanto o legislador, na produção de normas que envolvam essas situações, quanto os aplicadores da lei, na interpretação das normas existentes, enquanto regras concretas que não são estabelecidas, precisam abordar essas questões.

2.5 – DISPOSIÇÕES JURÍDICAS MULTIPARENTAL

No que diz respeito a afetividade e questões importantes nas relações familiares e da evolução do direito de família, que trouxe uma significativa amplitude de modelos das constituições familiares, é oportuno o surgimento, a discussão e o aperfeiçoamento de institutos como o da multiparentalidade. Tal instituto é reconhecido como a situação em que um filho possui dupla paternidade ou maternidade. Nesse parâmetro, é inegável que o Poder Judiciário deu uma nova fundamentação ao Direito de Família quando passou a admitir juridicamente a possibilidade e reconhecimento desses laços.

Segundo o conhecido doutrinador Calderón (2018), um caso firmado que propôs a mudança de paradigmas da decisão da Corte ocorreu em uma cidade de Santa Catarina, onde uma filha, que conviveu por mais de 18 anos com um pai registral, descobriu que ele não era seu pai consanguíneo. Com esse resultado, ela ajuizou uma ação de exclusão de paternidade registral com o intuito de incluir o nome do pai genitor em seu registro de nascimento, visto que, naquele período, só era possível a capacidade de reconhecimento de apenas um pai na certidão de nascimento. A defesa preliminar argumentou que a jovem, já na maioridade, tinha fins meramente patrimoniais e que, tendo tido um pai socioafetivo devidamente registrado durante todo aquele período, não seria

possível na declaração uma segunda paternidade. Alegou ainda que os fatos parentais afetivos deveriam prevalecer sobre a circunstância biológica, resultando no indeferimento do pedido.

A vista disso, no ordenamento jurídico brasileiro há possibilidade de inclusão e exclusão de paternidade quem requerer, mesmo que completando a maioridade civil e que seja de forma legal e não visando só o patrimônio do requerido, sendo como base para a decisão final jurisprudências, já que ainda não existe efetiva legislação sobre o caso, mas um conjunto de normas já efetivadas para decisão dos casos.

Ademais, ao requerer o efetivo reconhecimento do vínculo de filiação baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios, é necessário provas as quais coexistam tal vínculo biológico. Nesse sentido o doutrinador Calderón (2018), em um dos fundamentos do voto do Ministro Luiz Fux foi nos casos sentimentais, consagrado juridicamente pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Fato que, a abordagem da afetividade também conferre valor jurídico para o reconhecimento e registro parental.

O Tribunal de Justiça do Estado de Piauí, na referido (apelação cível n.2015.0001.002753- 7), já analisou um processo oriundo da 2ª Vara da Comarca de Piri-piri-PI, invocando em sua ementa a Tese de Repercussão Geral nº 622 do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSO CIVIL-APELAÇÃO - ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL- INÉPCIA DA APELAÇÃO- INC. II, DO ART. 514, DO CPC/73- FÁCIL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL- PRELIMINAR REJEITADA- MÉRITO- EVIDÊNCIAS AFETIVAS NO HISTÓRICO FAMILIAR- RECONHECIMENTO DOS VÍNCULOS DE PARENTESCOS BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO- POSSIBILIDADE- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há inépcia da apelação quando facilmente compreendidos os fundamentos de fato e de direito da irresignação recursal. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião de julgamento de mérito, em sede de repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 898060, acatou a proposta de “pluriparentalidade”, a qual defende a ideia de “dupla paternidade”, quando verificado, por óbvio, histórico familiar afetivo, fundando-se, para tanto, no princípio da dignidade da pessoa humana, tudo no afã de tutelar, jurídica e de forma concomitante, os vínculos de parentesco biológicos e socioafetivos. 3. Sentença mantida à unanimidade. (TJPI | Apelação Cível Nº 2015.0001.002753-7 | Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar | 4ª Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento: 14/08/2018).

A citação exposta acima advém de uma Ação Anulatória de Paternidade, onde a parte ajuizou contra a menor impúbere, representada por sua genitora. O requerente expôs, ao término de um relacionamento, que sua companheira estaria grávida. No mais, ele, de forma voluntária, reconheceu a consanguinidade da menor, oferecendo todo o suporte necessário ao seu desenvolvimento, tanto material quanto afetivo.

Após o julgamento da ação anulatória supracitada, restou claro que ficou estabelecido que a paternidade afetiva sendo declarada ou não em ato de registro, não tem caráter empeditório de reconhecimento do vínculo de filiação adjunto com base na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Assim, foi reconhecida o laço multiparental, permitindo a existência das filiações biológica e socioafetiva sem hierarquia entre elas

Conforme o renomado doutrinador jurídico Tartuce (2020), possuía diversas dúvidas sobre a efetividade e existência de reconhecimento extrajudicial dos laços multiparentais, que poderiam ser esclarecidas com uma formatação da norma legal.

No entanto, o ordenamento jurídico brasileiro ainda não efetivou as relações de núcleos parentais extrajudiciais, mas que se baseiam para o resultado final e efetivo nas jurisprudências de autores que dissertam sobre o caso.

O Provimento nº 83 de 2019 do CNJ adveio com minuciosas alterações ao provimento anterior no que diz respeito ao reconhecimento extrajudicial da paternidade/maternidade afetiva, tais como o critério etário e o consentimento, caso seja menor de 18 anos; vínculo estável e socialmente exteriorizado; comprovação do afeto por todos os meios de prova possuídos em direito, além da necessidade de parecer favorável do órgão do Ministério Público (Provimento nº 83 de 14 de agosto, 2019).

Assim, evidencie-se a alternativa de reconhecimento fora do âmbito judicial, viabilizando o laço multiparental unilateral, restringida a um ascendente afetivo, desde que preenchidos os requisitos legais e possuindo parecer favorável da Corte do Ministério Público por envolver menores de idade.

3– CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O presente artigo teve como objetivo analisar os fenômeno da multiparentalidade, investigando seus efeitos e as consequências do seu reconhecimento para a vida da criança e do adolescente e sua integração nos efeitos sucessórios. De início, a contextualização histórica no Brasil sobre a família e a filiação legal, passaram por profundas mudanças desde os primeiros conceitos familiares até aos tempos atuais. A cultura familiar e sua base ideológica, delimitada pelo preconceito, sendo o casamento a única forma de admitir filhos legítimos, bem como a limitação de apenas um pai, uma mãe e o filho.

Através da evolução social, foram sendo conquistados a possibilidade de constituir entidades familiares distintas, baseadas no respeito, na afetividade e na proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, todos trazidos pela Constituição Federal de 1988. Assim, surge a filiação biológica de laços consanguíneos e a socioafetiva constituída por laços de amor, carinho e afeto. A socioafetividade foi incorporada no Código Civil, em seu art. 1.593, que veio admitir o parentesco de outras origens, além do resultante da consanguinidade.

Neste sentido, pode-se considerar que a paternidade/maternidade pode ser definida por um dos três aspectos: a presumida, a biológica e a afetiva. Surge, então, o instituto da multiparentalidade, sendo essa a possibilidade jurídica de inclusão de um pai ou uma mãe socioafetivo no registro civil da prole, juntamente com os pais biológicos.

Apresentou-se no presente estudo que o reconhecimento da multiparentalidade acarreta uma série de consequências e efeitos na vida civil da criança e do adolescente, entre esses, os desdobramentos jurídicos são os que mais conjeturam em toda a sociedade, tendo em vista que atingem não somente as partes envolvidas, mas também terceiros que não fazem parte dessa relação.

Viu-se que, entre seus possíveis efeitos, pessoais ou patrimoniais, tem-se questões como a adoção do sobrenome, a prestação alimentícia, o poder familiar e conseqüente guarda, o direito de visitas, bem como direitos sucessórios. Pode-se verificar, no que se refere à guarda das crianças, em tese, juridicamente não há dificuldades em resolver este problema, ainda que seja reconhecida e aceita a multiparentalidade, uma vez que se encontra embasamento no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto na Constituição Federal, em seu artigo 227, caput. Entretanto, é imprescindível analisar caso a caso, observando sempre o princípio supracitado. No caso em que a criança é considerada suficientemente madura, os Tribunais tendem a considerar sua preferência, desde que consoante com o princípio supramencionado.

Ressalta-se, porém, que em situação discordante da descrita acima, pode-se optar pela guarda compartilhada, desde que harmonioso o relacionamento entre os pais. Observa-se que os laços afetivos construídos com o convívio das partes são decisivos e imperiosos nas ações de guarda. Destaca-se que esse direito não se resume aos pais afetivos, podendo se estender, por exemplo, aos avós. No que se refere à prestação alimentícia, a legislação vigente assegura que a mesma é recíproca entre pai e filho, portanto, todos os pais poderão prestar alimentos aos filhos, bem como estes poderão prestar alimentos a todos os pais. Uma tripla filiação teria muito mais condições de contribuir para o adequado desenvolvimento da criança e do adolescente.

Outro importante aspecto analisado, é o direito de visita, pois, salienta-se que a guarda da criança ou do adolescente não obsta no direito de visita para aquele que teve a pretensão refutada, desde que comprovada a idoneidade e os benefícios que este contato pode trazer à criança. O direito de visitas tem o desígnio de estreitar vínculos afetivos, assim deve ser conferida, a menos que haja algum impedimento ou motivo suficiente para impor essa restrição.

De suma importância é também o estudo sobre as linhas sucessórias, que são estabelecidas de acordo com os genitores. Ou seja, aplica-se tanto ao pai/mãe biológico(a) quanto ao pai/mãe afetivo(a). Vindo a falecer o pai/mãe afetivo, o filho seria herdeiro em concorrência com os irmãos, ainda que estes sejam unilaterais. Ressalta-se, mais uma vez, que a doutrina e jurisprudência não mais fazem distinção entre irmãos bilaterais e unilaterais. Por fim, a Corte Superior deixa claro que as duas filiações produzem todos os efeitos jurídicos decorrentes de uma paternidade ordinária. Nessa senda, além de erigir o vínculo socioafetivo a patamares equivalentes ao biológico, fica jurisprudencialmente consolidada a possibilidade de existir a multiparentalidade.

Dessa forma, conclui-se que é possível cumular a paternidade socioafetiva com a paternidade biológica a partir do caso concreto. Entretanto, não significa que, em todas as situações, aplique-se a multiparentalidade, mas tão somente que é possível o reconhecimento concomitante da pluralidade de vínculos parentais. Visto que o direito de família deve resguardar a existência plena das relações parentais, protegendo a livre manifestação do amor e da felicidade de seus integrantes

REFERÊNCIAS

Apelação Cível n.2015.0001. 002753-7 (2018, 14 de agosto). Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar. Apelação Cível n.2015.0001. 002753-7 (2018, 14 de agosto). Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar. <http://www.tjpi.jus.br/e-tjpi/home/jurisprudencia/buscar/pc>.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988. Disponível em: . Acesso em: 09 maio. 2024.

BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. Brasília, 2002. Disponível em: . Acesso em: 20 abril. 2024.

BRAZIL. Código civil brasileiro (Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916, corrigida pela Lei n.o 3.725, de 15 de janeiro de 1919). [s.l: s.n.].

CARLOS ROBERTO GONÇALVES. Direito Civil Brasileiro - Volume 3. [s.l.] Saraiva Educação S.A., 2021.

CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 3. ed. São Pulo: Atlas, 2017.

CALDERON, Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 4. ed. São Pulo: Atlas, 2018

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 22. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007.

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 5, p. 9.

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: famílias. 8. ed. Salvador: JuPodivm, 2017.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENWALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direito das Famílias. 7. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2014.

FLÁVIO TARTUCE. Direito Civil - Direito de Família - Vol. 5. [s.l: s.n.].

Gagliano, P. S. & Filho, R. P. (2017). Novo curso de direito civil: direito de família. (7a ed.).

Lei n 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

MALUF, Carlos Roberto. **Direito de Família**. PAIANO, José (Org.). Temas Atuais de Direito Familiar. Curitiba: Editora Juruá, 2017, p. 9.

Manual de direito das famílias. 10. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2015.

MARIA HELENA DINIZ. **Curso de Direito Civil Brasileiro** - Vol. 8. [s.l: s.n.].

MICHELE VIEIRA CAMACHO. **Multiparentalidade e Efeitos Sucessórios**.

MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de Direito Civil: Parte Geral**. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

Provimento nº 63 (2017, 14 de novembro). Conselho Nacional de justiça.

https://atos.cnj.jus.br/files//provimento/provimento_63_14112017_19032018150944.pdf.

Provimento nº 83 (2019, 14 de agosto). Conselho Nacional de justiça.

https://atos.cnj.jus.br/files//provimento/provimento_63_14112017_19032018150944.pdf.

RUZYK, Ana. **A Família e a Evolução do Direito Familiar**. Rio de Janeiro: Editora Jurídica, 2005.

Princípios fundamentais norteadores do direito de família / Rodrigo da Cunha Pereira. Imprensa: São Paulo, Saraiva, 2016. Descrição Física: 315 p.

SANTOS, João. **Família e Sociedade Contemporânea**. São Paulo: Editora Família, 2014.

SILVEIRA, 2011, p. 38 – **Curso de Direito Civil Brasileiro** . [s.l: s.n.].

Tartuce, F. (2020). **Manual de direito civil: volume único**. (10a ed.). Forense; Método.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988. Disponível em: . Acesso em: 09 maio. 2024.

BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. Brasília, 2002. Disponível em: . Acesso em: 20 abril. 2024.

BRAZIL. Código civil brasileiro (Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916, corrigida pela Lei n.o 3.725, de 15 de janeiro de 1919). [s.l: s.n.].

CARLOS ROBERTO GONÇALVES. **Direito Civil Brasileiro** - Volume 3. [s.l.] Saraiva Educação S.A., 2021.

CASSETTARI, Christiano. **Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos**. 3. ed. São Pulo: Atlas, 2017.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de direito das famílias**. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: direito de família**. 22. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 5, p. 9.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de Direito Civil: famílias**. 8. ed. Salvador: JuPodivm, 2017.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENWALD, Nelson. **Curso de Direito Civil: Direito das Famílias**. 7. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2014.

FLÁVIO TARTUCE. Direito Civil - **Direito de Família** - Vol. 5. [s.l: s.n.].

Gagliano, P. S. & Filho, R. P. (2017). **Novo curso de direito civil: direito de família**. (7a ed.).

Lei n 10.406 de 10 de janeiro de 2002. **Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro**.

SCHNEIDER, L. et al. **Direito das Sucessões**. [s.l.] Editora Foco, 2019.

MALUF, Carlos Roberto. Direito de Família. PAIANO, José (Org.). **Temas Atuais de Direito Familiar**. Curitiba: Editora Juruá, 2017, p. 9.

Manual de direito das famílias. 10. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2015.

MARIA HELENA DINIZ. **Curso de Direito Civil Brasileiro** - Vol. 8. [s.l: s.n.].

MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de Direito Civil: Parte Geral**. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

Provimento nº 63 (2017, 14 de novembro). Conselho Nacional de justiça.
https://atos.cnj.jus.br/files//provimento/provimento_63_14112017_19032018150944.pdf.

RUZYK, Ana. A Família e a Evolução do Direito Familiar. Rio de Janeiro: Editora Jurídica, 2005.

Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre : Síntese, IDBFAM, v 8, enunciado 9

SANTOS, João. **Família e Sociedade Contemporânea**. São Paulo: Editora Família, 2014.

SILVEIRA, 2011, p. 38 – Curso de Direito Civil Brasileiro . [s.l: s.n.].

Tartuce, F. (2020). **Manual de direito civil**: volume único. (10a ed.). Forense;